

A Alfabetização como processo de emancipação social: o método natural

Literacy as a process of social emancipation: the natural method.

Flavia Pereira Martins*, Desiré Luciane Dominschek.

Resumo

This research presents a discussion about the process of literacy in the natural method. The article elaborates considerations about the natural literacy method and its contribution in the formation of the literacy teacher. Thus, the main objective of this study was to present the natural literacy methodology in elementary school I with the purpose of describing the literacy process in the natural method, as well as to consider the role of the literacy teacher in this process. The choice of the topic researched arises from questions raised during the academic training of the researcher, in which she aroused the need to know better what is Natural Literacy. The methodology used, is based on a bibliographical and documentary research, and the main references used, Rizzo, author of the conception, Faria Filho, Saviani that approach the conceptions of education and education from the critical conceptions

Palavras-chave:

Literacy and society. Teaching methods. Natural method.

Introdução

Este trabalho se justifica em decorrência de questões levantadas ao longo da formação acadêmica da pesquisadora, bem como, na profissão que exerce em uma escola de ensino fundamental com crianças de 6 a 7 anos. Há necessidade de difundir o método de alfabetização natural na alfabetização de crianças do ensino fundamental I, tal como, incentivar o interesse dos profissionais da área da educação pelo tema. A pesquisa visa colaborar para que os professores das diversas áreas possam refletir sobre suas práticas pedagógicas com o conhecimento e o emprego da metodologia de aprendizagem baseada no Método Natural de Alfabetização. Dessa forma, o objetivo central deste estudo é apresentar a metodologia de alfabetização natural no ensino fundamental I com fins a descrever o processo de alfabetização no método natural, assim como, considerar o papel do professor alfabetizador neste processo, também, apresentar as bases históricas do método natural.

Resultados e Discussão

O debate sobre a alfabetização no Brasil é de extrema relevância para pensarmos a elevação da qualidade de ensino na escola pública. E, é nessa caminhada que os processos de alfabetização brasileiras vem encontrando a sua própria história. De um ensino com heranças nas concepções Tradicionais, que pouco contribuíram com um desenvolvimento crítico e mais amplo da apropriação da leitura e da escrita pois estar alfabetizado vai muito além de apenas ler e escrever. Saviani (2011) destaca que (p.96); “[...] caberia, neste momento, a identificação dos principais problemas postos pela prática social; [...] detectar que questões precisam ser resolvidas no âmbito da prática social e, em consequência, que conhecimento é necessário dominar.” Ao identificar tais problemas, o educador precisa ter a habilidade para aplicar a melhor metodologia que atenda às necessidades do aluno considerando suas individualidades e seu ritmo de

aprendizagem, o meio social do qual emerge visando a equidade no convívio com seus colegas; pois sempre existirão diferentes contextos sociais ao qual uma criança pertença, sendo esse um desafio ao alfabetizador que se propõe humanizar e transformar a aprendizagem desses educandos.

Conclusões

O desenvolvimento do presente artigo possibilitou uma análise sobre a metodologia de alfabetização natural no ensino fundamental I, com fins a descrever o processo de alfabetização no método natural, assim como, considerar o papel do professor alfabetizador neste processo, também, apresentou as bases históricas do método natural, bem como, respondeu como o método de alfabetização natural pode contribuir na formação de professores alfabetizadores. A pesquisa bibliográfica apresentou a teoria do método natural, e a concepção de um processo de alfabetização crítico. A alfabetização natural é um método qualitativo e promove os estímulos necessários ao desenvolvimento integral da criança, respeitando a individualidade, e possibilitando a dinâmica da totalidade do processo de transformação, também, empregando o domínio gradativo e prazeroso da leitura e escrita, como elemento fortalecedor de sua inserção no meio social.

Agradecimentos

À professora Desire minha orientadora, por ter contribuído com excelência com o nosso trabalho, agradeço especialmente por minha experiência no campo científico.

DOMINSCHKEK, D. L. SOUZA, D. M. R. de; SILVA, W. da; **Por uma Educação Crítica e Transformadora: Em defesa da Pedagogia Histórico-Crítica e da Emancipação da Prática Docente.** Revista Intersaberes, vol.11, n.22, p.110 – 124, jan.- abr. 2016.

FARIA FILHO, Luciano Mendes. **O espaço escolar como objeto da história da educação: algumas reflexões.**

Disponível em: *Rev. Fac. Educ.* vol.24 n.1 São Paulo Jan./ jun. 1998.